

Diplomatik Ta'limda Til Kompetensiyasi: Xalqaro Munosabatlar Sohasi Talabalari Uchun O'zbek Tilining Roli va Rivojlanish Istiqbollari

Sayfullayeva Dilnoza Dilshod qizi [orcid: 0009-0007-5519-629X](https://orcid.org/0009-0007-5519-629X)
e-mail: delmuradova@bk.ru

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti O'zbek va rus tillari kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro munosabatlar sohasi talabalari uchun o'zbek tilida kasbiy-kommunikativ kompetensiyani shakllantirish masalasi yoritiladi. Diplomatik ta'limda til vositasida muloqot yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish, o'zbek tilining xalqaro darajadagi mavqei, uni o'qitishning samarali usullari hamda rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Muallif til kompetensiyasini milliy g'oya, madaniyatlararo muloqot va kasbiy nutq madaniyati bilan integratsiyada o'rganishni taklif qiladi.

Kalit so'zlar: til kompetensiyasi, diplomatik ta'lim, xalqaro munosabatlar, o'zbek tili, kommunikativ malaka, kasbiy til, madaniyatlararo muloqot.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования профессионально-коммуникативной компетенции на узбекском языке у студентов-международников. Дипломатическое образование будет анализировать развитие навыков языкового общения, международный статус узбекского языка, эффективные методы его преподавания и перспективы развития. Автор предлагает изучать языковую компетентность в интеграции с национальной идеей, межкультурной коммуникацией и профессиональной речевой культурой.

Ключевые слова: языковая компетенция, дипломатическое образование, международные отношения, узбекский язык, коммуникативная компетенция, профессиональный язык, межкультурный диалог.

Abstract. This article examines the problem of developing professional and communicative competence in the Uzbek language among international students. Diplomatic education will analyze the development of language communication skills, the international status of the Uzbek language, effective methods of teaching it and development prospects. The author proposes to study language competence in integration with the national idea, intercultural communication and professional speech culture.

Keywords: language competence, diplomatic education, international relations, Uzbek language, communicative competence, professional language, intercultural dialogue.

Kirish

Bugungi globallashuv va ko'p qirrali siyosiy-iqtisodiy jarayonlar fonida xalqaro munosabatlar sohasi vakillarining til kompetensiyasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosiy faoliyati, diplomatik aloqalarning kengayib borishi fonida diplomatik ta'limda o'zbek tilining tutgan o'rni yangicha yondashuvni talab etmoqda. Bu borada o'zbek tilining ilmiy-nazariy, kasbiy va kommunikativ imkoniyatlarini chuqur o'rganish, uni diplomatik amaliyotda qo'llash mexanizmlarini ishlab chiqish zarurati tug'iladi.

Asosiy qism

1. Til kompetensiyasining diplomatik ta'limdagi o'rni

Til kompetensiyasi nafaqat lingvistik bilimlar, balki madaniyatlararo muloqot, diplomatik nutq madaniyati va kasbiy etiket asoslarini o'z ichiga oladi. Diplomatik sohada faoliyat yurituvchi shaxslar uchun nutqning mantiqiyliigi, uslubiy aniqligi, siyosiy to'g'riligi katta ahamiyatga ega. Shu jihatdan qaralganda, o'zbek tilini xalqaro munosabatlar kontekstida o'rgatish nafaqat davlat tilini o'zlashtirish, balki diplomatik etiket va milliy qadriyatlarni anglash vositasidir.

2. Xalqaro munosabatlar sohasi talabalarining ehtiyojlari

Xalqaro munosabatlar bo'yicha tahsil olayotgan talabalar ko'p hollarda ingliz, rus, xitoy yoki fransuz tillarida bilim olishga urg'u beradilar. Shu bilan birga, ular uchun o'zbek tilida diplomatik-huquqiy matnlar, siyosiy-madaniy muloqotlar olib borish malakasi ham zarur. Aynan shu nuqtai nazardan, kasbiy o'zbek tili darslarida terminologik lug'at boyligini, rasmiy uslubdagi nutq kompetensiyalarini va hujjat tili usullarini o'rgatishga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

3. O'zbek tilining diplomatik doiradagi roli

O'zbekiston Respublikasi BMT, MDH, IHT kabi xalqaro tashkilotlar bilan faol hamkorlik olib borayotgan bir paytda, diplomatik vakillar tomonidan davlat tilida yuritilayotgan nutq, yozma murojaatlar, bayonot va intervyular o'zbek tilining xalqaro maqomini oshirishga xizmat qilmoqda. Bu esa tilning amaliy, huquqiy va siyosiy funksiyalarini kengaytiradi.

4. Rivojlanish istiqbollari va takliflar

Oliy ta'lim muassasalarida "Xalqaro diplomatiya tili" nomli ixtisoslashtirilgan kurslarni joriy etish.

Diplomatlar uchun "O'zbek tilida siyosiy-nutqiy kompetensiya" mavzusida malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish.

O'zbek tilining xorijiy diplomatik akademiyalarda o'qitilishini yo'lga qo'yish.

Zamonaviy o'quv qo'llanmalar, multimediya vositalari asosida interaktiv ta'lim resurslarini yaratish.

Xulosa

Xalqaro munosabatlar sohasi talabalarini uchun o'zbek tilini kasbiy yo'nalishda o'rgatish — milliy diplomatik maktabni shakllantirishga xizmat qiluvchi strategik jarayondir. Bu jarayonda til faqat aloqa vositasi emas, balki milliy manfaatlar, madaniy qadriyatlar va siyosiy suverenitetni ifodalovchi vosita sifatida namoyon bo'ladi. O'zbek tilining diplomatik ta'limdagi o'rni va istiqbollari aynan shu kontekstdan kelib chiqib baholanishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sayfullayeva R.R., Abuzalova M.Q., Mamadaliyeva N.S., Yuldasheva D.N. Tilshunoslikka kirish. – Buxoro: "Durdona" nashriyoti, 2020.
2. Mengliyev B. Hozirgi o'zbek tili. – Toshkent: "Tafakkur bo'stoni" nashriyoti, 2018.
3. Narmatova Sh. Use of case study method for Russian-student students in Uzbek language classes. T. 2021.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. V jild. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2023.
5. <https://president.uz/oz/lists/view/6920>